

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14264349>

QASHQADARYO VILOYATI HUDUDI AVTOMOBIL YO‘LLARI TURLARI VA UNING HIMOYA HUDUDLARI

Fayzullayeva Lobar Xayrulla qizi

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti o‘qituvchisi

Baxtiyorova Shodiyona Nurmajet qizi

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti 2-kurs magistranti

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada avtomobil yo‘llari, ularning tasniflari va turlari, avtomobil yo‘llari obyektlari, shuningdek himoya hududlari haqida ma‘lumotlar berilgan.

***Kalit so‘zlar:** avtomobil yo‘llari, inshoot, kommunikatsiya, nishablik, asfalt-beton, ko‘prik, magistral, tunnel.*

TYPES OF AUTOMOBILE ROADS AND ITS PROTECTED ZONES IN KASHKADARYA REGION

ABSTRACT

This article provides information about highways, their classifications and types, highway objects, as well as protected areas.

***Key words:** highways, structure, communication, slope, asphalt-concrete, bridge, highway, tunnel.*

KIRISH. Avtomobil yo‘llari – bu avtomobillar va boshqa transport vositalari uchun mo‘ljallangan, qatnovni ta‘minlash, yuk va yo‘lovchilarni tashish uchun qurilgan yo‘l infratuzilmasi. Avtomobil yo‘llari o‘ziga yo‘lning harakat qismidan tashqari, boshqa inshootlar, masalan, ko‘priklar, o‘rindiqlar, tunnellar, jamoat transporti bekatlari va boshqa xizmatlar hamda yo‘lni ta‘mirlash uchun xizmat ko‘rsatish uchun zarur bo‘lgan infrastrukturani o‘z ichiga oladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA:

Mamlakatimizda avtomobil yo‘llari davlat kadastrini yuritish va shu asosida loyiha ishlarini olib borish uchun “Davlat kadastrlari to‘g‘risida”gi Qonun, Vazirlar Mahkamasining 2005 yil 16 fevraldagi 66-sonli qarori va “Davergeodezkadastr”

qo‘mitasining 2014 yil No 2618-son bilan Adliya vazirligi ro‘yxatidan o‘tgan “Davlat kadastrlari yagona tizimiga tegishli davlat kadastrlari ma’lumotlarining tarkibi va ularni taqdim etish tartibi” nomli nizomi kabi bir qator qonun hujjatlari asos bo‘lib xizmat qilmoqda. Davlat tomonidan boshqarish tizimida raqobat muhitini shakllantirish va yo‘l xo‘jaligi tarmog‘iga investisiyalar jalb etilishi avtomobil yo‘llari davlat kadastri (keyingi o‘rinlarda AYDK) va avtomobil yo‘llarining avtomatlashgan tizimini modullashtirishning muhim bosqichi bo‘lib xizmat qiladi[1]. Avtomobil yo‘llari davlat kadastri - bu avtomobil yo‘llari obyektlari, ularning geografik holati, huquqiy maqomi, miqdor va sifat tavsiflari hamda iqtisodiy baholash to‘g‘risidagi yangilanib turiladigan ishonchli axborot tizimidir. Avtomobil yo‘llari davlat kadastri Davlat kadastrlari yagona tizimi (DKYaT)ning tarkibiy qismi hisoblanadi hamda avtomobil yo‘llari obyektlarini hisobga olish va ularning holatini baholash maqsadida yuritiladi [2]. Avtomobil yo‘li - transport vositalari harakatlanishi uchun mo‘ljallangan, ularning belgilangan tezlikda, og‘irlikda, o‘lchamlarda muttasil va xavfsiz harakatlanishini ta‘minlaydigan muhandislik inshootlari majmuasidir1 [3]

Natijalar va munozaralar. Foydalanish jihatidan avtomobil yo‘llari 4 darajaga bo‘linadi. Ular quyidagilar:

Magistral yo‘llar – yuqori tezlikda harakatlanish uchun mo‘ljallangan, keng va yaxshi ta‘mirlangan yo‘llar. Ular ko‘pincha shaharlardan tashqarida, uzoq masofalar orasidagi bog‘lanishni ta‘minlaydi. Bu yo‘llarda tezlik cheklovi ko‘pincha yuqori bo‘ladi, va yo‘l bo‘ylab turli xil stansiyalar yoki xizmat ko‘rsatish joylari mavjud (1-rasm).

Shahar yo‘llari — shaharlardagi yo‘llar bo‘lib, ular asosan qisqa masofalarga, ko‘proq yo‘lovchilarga mo‘ljallangan va yuqori intensivlikdagi transport harakatini ta‘minlashga mo‘ljallangan. Bu yo‘llarning kengligi o‘rtacha, asosan bir yoki ikki qatnov yo‘li bo‘ladi. Yo‘l harakati siqilishni kamaytirish uchun signalizatsiya va svetoforlar bilan boshqariladi (2-rasm).

Qishloq yo'llari — asosan qishloq hududlarida joylashgan va ko'proq kichik avtomobillar va qishloq xo'jaligi transporti uchun mo'ljallangan yo'llardir. Qishloq yo'llari o'zgaruvchan shaklga ega bo'lishi mumkin, ko'pincha asfaltlanmagan yoki faqatgina yerga tushirilgan yo'llar bo'lishi mumkin. Bu yo'llar aholi punktlari orasidagi aloqani ta'minlaydi (3-rasm).

3-rasm. Qishloq yo'llari

Tezkor yo'llar — yuqori tezlikda harakatlanish uchun mo'ljallangan yo'llardir. Ular transport vositalarining tezligi va harakatini optimallashtirish uchun keng va yaxshi sharoitda qurilgan. Magistral yo'llarga o'xshash, ammo ko'proq tezlikni oshirishga imkon beradigan keng va to'liq optimallashtirilgan. Tezlikni chegaralovchi belgilashlar va boshqalar bilan ta'minlanadi (4-rasm).

4-rasm. Tezkor yo‘llar

Muhofaza zonalarida avtomobil yo‘llarida quyidagi tartibda belgilanadi:

- Respublika ahamiyatiga molik “M”, “4r”, “A” markali avtomobil yo‘llarida - 50metr;
- Viloyat ahamiyatiga molik avtomobil yo‘llarida - 30 metr;
- 1 va 2 - toifadagi avtomobil yo‘llarida -25 metr;
- 3 - toifadagi avtomobil yo‘llarida - 20 metr;
- 4 va 5 - toifadagi avtomobil yo‘llarida -15 metr.

“Ko‘cha-yo‘l tarmog‘i”ni toifalarga ajratish va himoya hududlarini belgilash

	Ko‘cha-yo‘l toifalari	Yo‘l kengligi, m	Ikkala yo‘nalishda harakat polosalari soni
1	Tezkor avtomobil yo‘llari:	80-140	6
	1-2- darajali umumdavlatva davlatlararo magistral yo‘llar		
	3-darajali respublika va viloyat ahamiyatiga ega magistral yo‘llar		
	4-5-darajali tuman ahamiyatdagi magistral yo‘llar		
2	Shahar miqyosidagi magistral ko‘chalar:	4.5-7.5	6
	Uzluksiz harakatdagi;		
	Harakati boshqariladigan.		
	Yuk transporti harakati uchun yo‘llar		
3	Mahalliy ahamiyatdagi ko‘cha va yo‘llar:	3-6	2
	Turar joy ko‘chalari;		
	Sanoat zonalaridagi yo‘llar;		
	Posyolka ko‘chalari		
	Piyodalar yo‘llari		
	Qirg‘oq oldi ko‘chalari		
4	Tramvay yo‘llari	7-10	2

Xulosa. Avtomobil yo‘llarining muhofaza zonalarini yo‘l xavfsizligini, ekologik barqarorlikni ta‘minlash va transport infratuzilmasining samarali ishlashini nazorat qilishda muhim rol o‘ynaydi. Ushbu zonalar orqali yo‘l qurilishining xavfsizligini saqlash, tabiiy resurslar va atrof-muhitni himoya qilish mumkin. Avtomobil yo‘llarining muhofaza zonalariga rioya qilish orqali, nafaqat yo‘lning uzoq muddatli ekspluatatsiyasini, balki atrof-muhitning barqarorligini ham saqlab qolish mumkin. Bunday qonuniy va texnik chora tadbirlar, o‘z navbatida, umumiy transport tizimining xavfsizligini va samaradorligini oshirishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Inamov A. N. The role of geo information technologies in management and design of the state cadastre of roads //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2020. – T. 10. – №. 11. – S. 154-160.
2. Ergashev M. M., Inoyatov Q. M., Inamov A. N. Avtomobil yo‘llarida geoaxborot tizimlari //Namangan, NamMQI.–2019
3. O‘.B.Muxtorov, A.N.Inamov, J.O.Lapasov “Geoaxborot tizim va texnologiyalari: O‘quv qo‘llanma, Toshkent-2017, 220 page
4. Geoinnatsion texnologiyalar asosida avtomobil yo‘llari davlat kadastrini shakllantirish va yuritish. Musayev Ilxomjon Maqsudovich, Ergashev Muhammadyusuf Muhammadolim o‘g‘li
5. Ergashev M., Mamajonov M., Kholmirezayev M. Automation and modulation of highways in gis software //Teoriya i praktika sovremennoy nauki. – 2020. – №.5 S.